

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мельниченко Ю.С.,

*канд. юрид. наук, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В данной статье анализируется современный этап развития гражданско-правовой законодательной системы Донецкой Народной Республики. Особое внимание уделяется основным проблемам гражданского законодательства Республики и эффективным решениям по устранению обнаружившихся в нем пробелов.

Ключевые слова: гражданский кодекс; система законодательства; собственность; корпоративные отношения; хозяйственная деятельность.

PROBLEMS OF MODERN CIVIL LEGISLATION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Melnychenko Y.S.,

*PhD in Law, associate Professor of the
Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

This article analyzes the current stage of development of the civil law legislative system of the Donetsk People's Republic. Special attention is paid to the main problems of civil legislation Republic and effective solutions to eliminate the gaps found in it.

Keywords: Civil Code; legal system; property; corporate relations; economic activity.

Актуальность. Современный этап развития гражданско-правовой законодательной системы Донецкой Народной Республики характеризуется обновлением преобразовательных тенденций, которые обусловлены меняющимися обстоятельствами самой жизни. Гражданскому законодательству

отводится ключевое место в процессе проведения правовых, экономических и социальных преобразований, направленных на создание благоприятных условий устойчивого развития и эффективного функционирования экономики Донецкой Народной Республики.

Постановка задачи. Одним из основных условий успешного построения гражданского общества с рыночной экономикой является наличие четко сформированной системы законодательства в Донецкой Народной Республике.

Настоящее время характеризует собой принципиально важный период в выстраивании правовой реформы в нашей Республике. Ведь именно сегодня перед учеными-правоведами и юристами-практиками Донецкой Народной Республики стоит ряд стратегически важных задач, среди которых одной из наиболее актуальных является необходимость максимального урегулирования всех гражданско-правовых и гражданско-процессуальных институтов. Значимость и важность успешной реализации вышеперечисленных задач для нашего государства в целом трудно переоценить.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связанные с развитием и усовершенствованием гражданского законодательства, являются актуальными не только в Донецкой Народной Республике. Тематика проблем современного гражданского законодательства изучается на протяжении нескольких десятилетий, в том числе подробно эта тема раскрыта в работах таких российских ученых: Гонгало В.М., Суханова Е.А., Боголюбова Л.Н., Иванчака А.И., Зенина И.А., Шершеневича Г.Ф. и др.

Целью статьи является фундаментальное исследование и анализ современного гражданского законодательства Донецкой Народной Республики, а также выработка дальнейшей стратегии развития гражданского законодательства нашего государства.

Изложение основного материала исследования. Современный этап развития гражданско-правовой законодательной системы Донецкой Народной Республики характеризуется обновлением преобразовательных тенденций, которые обусловлены меняющимися обстоятельствами самой жизни.

Следует отметить, что гражданско-правовые нормативные акты, традиционно охватываемые понятием гражданского законодательства, составляют определенную систему, построенную по иерархическому принципу. Содержание этой системы предопределено нормами Конституции, которая имеет высшую юридическую силу в отношении любых законов и других нормативных актов.

Конституция Донецкой Народной Республики, хотя и не относится к гражданскому законодательству, тем не менее содержит в себе нормы, которые регулируют в том числе и гражданско-правовые отношения.

Так, Основной закон нашего государства устанавливает и гарантирует равенство всех форм собственности: частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности [1].

Статья 27 Конституции Донецкой Народной Республики также содержит нормы гражданско-правового характера и гласит, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности.

Кроме того, нормы статьи 35 Конституции Донецкой Народной Республики содержат основы имущественного права и закрепляют положение о том, что право частной собственности охраняется законом и то, что каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Также Основной закон нашего государства устанавливает и гарантирует право наследования.

Таким образом, в Донецкой Народной Республике конституционные нормы определяют в целом содержание гражданского законодательства.

Стоит отметить, что система законодательства Донецкой Народной Республики – это определенная внешняя форма, которая составляет и определяет источники гражданского законодательства. Кроме того, именно гражданское

законодательство имеет единство и целостность имеющейся системы.

Основой гражданского законодательства Донецкой Народной Республики является принятый Постановлением Народного Совета 13 декабря 2019 года Гражданский кодекс ДНР [2].

Роль Гражданского кодекса является основополагающей. По своей сути Гражданский кодекс – это фундаментальный документ, при этом во многих странах мира его называют второй Конституцией, он охватывает самый широкий спектр правовых и гражданских взаимоотношений.

Нормы Гражданского кодекса охватывают и регулируют совокупность гражданско-правовых отношений в единой системе и, по сути, являются определяющими для всех других гражданско-правовых норм, которые выражаются в иных нормативных правовых актах. За основу при разработке Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики было взято российское законодательство.

Современное гражданское законодательство ДНР позволяет определить существующее правовое положение всех участников, которые присутствуют в гражданском обороте.

Системность гражданского законодательства Донецкой Народной Республики без преимущества и первенства Гражданского кодекса обеспечить невозможно, при этом дальнейшее совершенствование законодательства должно сохранить кодифицированную гражданско-правовую модель. В свою очередь, именно повышение уровня системности является необходимым условием для усиления регулирующего воздействия гражданского законодательства на общественные отношения.

Приоритет Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики над другими нормативными актами, регулирующими гражданско-правовые отношения, выражает определенный уровень его юридической силы.

Кроме того, при определении уровней правового регулирования неизбежно приходится решать вопрос о том, в каком законодательном акте целесообразно разместить те или иные нормы, ведь устанавливается прямая линия: Гражданский кодекс – специальный закон. Поэтому предмет имеющих место в ныне действующем нормативном массиве законов общего

характера должен получить свое отражение либо непосредственно в Гражданском кодексе Донецкой Народной Республике, либо в специальном законе. Именно здесь возникают «точки соприкосновения» уровней правового регулирования и системы гражданских законов.

Основные проблемы гражданского законодательства сегодня могут быть определены существующими общественными отношениями, которые могут быть сформулированы специализированными государственными структурами. Все дело в том, что гражданское законодательство четко зависит от структуры имеющихся правовых отношений, то есть от состава правоотношений.

Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом, настолько обширен и разнообразен, что дать их исчерпывающий перечень практически невозможно. Тем не менее необходимо, чтобы действующее законодательство, несмотря на постоянную динамику отношений, имело возможность постоянно идти в ногу со временем. При этом законодателям Донецкой Народной Республики особое внимание необходимо обращать на вопросы, связанные с полнотой, грамотностью и выверенностью разрабатываемых и принимаемых ими законов.

Хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики вступил в силу с 1 июля 2020 года, уже в течение 2020 года в него были внесены некоторые изменения, причем большая часть из которых могла быть учтена еще и при разработке данного нормативного акта.

Кроме того, внесению изменений подверглись и некоторые законы Республики, которые в свою очередь также вступили в силу совсем недавно.

Так, в Закон ДНР «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», который был принят Постановлением Народного Совета ДНР 27 февраля 2015 года, уже внесено более 19 поправок (изменений) [3].

Понятно, что часть таких изменений связана с непрерывными преобразовательными процессами, которые обусловлены постоянно меняющимися обстоятельствами самой жизни, но и качество принимаемых законов неизменно должно быть под особым вниманием. Уже сейчас мы понимаем, что гражданское законодательство Донецкой Народной Республики

несовершенно, а некоторые нормы требуют уточнения или принятия соответствующих законов.

Так, хотелось бы отметить, что Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики в определенной степени регулирует корпоративные отношения [2]. Этим относительным названием охватывается уже достаточно четко выделившиеся в определенную группу интенсивно развивающиеся отношения по созданию юридических лиц корпоративного типа, участию в них, а также связанные с таким участием обязательства.

28 декабря 2020 года Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики был принят Закон ДНР «Об обществах с ограниченной ответственностью» [4], а 7 августа 2020 года Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики был принят Закон ДНР «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [5].

В то же время еще не все аспекты корпоративных отношений урегулированы отдельными законами. Так, до настоящего времени законодателем еще не принят нормативный акт, который бы детально на законодательном уровне определял порядок создания, реорганизации, ликвидации акционерных обществ; закреплял правовое положение акционерных обществ, а также права и обязанности акционеров; обеспечивал защиту прав и интересов акционеров. Все эти положения можно регламентировать путем принятия Закона Донецкой Народной Республики «Об акционерных обществах».

Следует отметить, что необходимость принятия Закона ДНР «Об акционерных обществах» прописана в статье 1462 Переходные положения п. 6 ГК ДНР, а именно: к обществам с ограниченной ответственностью, акционерным обществам, производственным кооперативам, фермерским хозяйствам, созданным до вступления в силу настоящего Кодекса, применяются соответственно нормы главы 4 настоящего Кодекса об обществе с ограниченной ответственностью (статьи 106-112), об акционерном обществе (статьи 113-120), о производственном кооперативе (статьи 122-127) и о крестьянском (фермерском) хозяйстве (статья 121). Учредительные документы обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, производственных кооперативов и фермерских хозяйств, созданных до вступления в силу настоящего Кодекса, подлежат

приведению в соответствие с нормами настоящего Кодекса об обществах с ограниченной ответственностью, акционерных обществах, производственных кооперативах, крестьянских (фермерских) хозяйствах в порядке и сроки, которые будут определены в законах об обществах с ограниченной ответственностью, об акционерных обществах, о производственных кооперативах и о крестьянских (фермерских) хозяйствах) [2].

Необходимость разработки и принятия Закона «О производственных кооперативах» обсуждается в Народном Совете ДНР еще с 2018 года, однако до сегодняшнего дня так и не реализована.

Неурегулированными остаются и вопросы, связанные с регламентацией оснований признания судом юридического или физического лица несостоятельным (банкротом), а также вопросы, регулирующие порядок ликвидации юридического лица, очередность удовлетворения требований кредиторов, то есть необходимо принятие соответствующего Закона Донецкой Народной Республики «О несостоятельности (банкротстве)».

Кроме того, п.17 Переходных положений Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики четко устанавливает, что нормы кодекса могут быть введены в действие только со дня вступления в силу закона о несостоятельности (банкротстве) [2].

Глава 7 Гражданского Кодекса Донецкой Народной Республики посвящена правоотношениям, связанным с обращением ценных бумаг в Республике, но на сегодняшний день закон, который бы регулировал отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, отношения, возникающие при обращении иных ценных бумаг, в нашем государстве отсутствует.

В настоящее время согласно п. 14 ст. 1642 переходные положения ГК ДНР до вступления в силу закона о рынке ценных бумаг выпуск (эмиссия) и размещение ценных бумаг, иные операции с ценными бумагами, а также правами, удостоверенными ценными бумагами, на территории Донецкой Народной Республики не осуществляются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики.

Кроме того, на сегодняшний день остаются неурегулированными и вопросы, связанные с правовым регулированием интеллектуальной собственности, в частности, с правовым режимом географических указаний, правом на использование географических указаний и их правовой охраной в Донецкой Народной Республике.

Целесообразность разработки соответствующей нормативной базы, которая будет закреплять и регулировать правовой режим охраны права на использование географических указаний, обуславливается необходимостью согласования законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации и с международно-правовыми нормами в области охраны прав на результаты интеллектуальной, творческой деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.

Особое внимание при разработке такого законопроекта нашим законодателям следует обратить на законодательство и опыт Российской Федерации в этой области права.

На наш взгляд, в Донецкой Народной Республике также необходимо принятие соответствующего закона, который бы устанавливал правовой режим географических указаний, а именно: закреплял понятие географического указания; соотношения между понятиями «географическое указание», «наименование места происхождения товара»; устанавливал порядок регистрации и стоимость регистрации географического указания; орган, который будет осуществлять государственную регистрацию права на использование географического указания; срок действия прав на географическое указание; нормы, касающиеся ответственности за незаконное использование географического указания и другие вопросы.

Кроме того, необходимо обратить внимание и на то, что на сегодняшний день в Республике так и не создан орган исполнительной власти, в полномочия и обязанности которого входила бы реализация государственной политики в сфере интеллектуальной собственности, кроме того, отсутствует и орган исполнительной власти, который реализовал бы политику государства в сфере селекционных достижений. О необходимости создания таких органов говорится и в Переходных положениях Гражданского кодекса ДНР.

Следует отметить, что в настоящее время все большее число ученых-правоведов открыто признают ведущую роль судебной практики в эволюции права. И все более широкие полномочия предоставляются судьям, что фактически ставит право в значительную зависимость от их взглядов. Наличие многочисленных международных конвенций, а также развитие сравнительного права должно направить и нацелить отечественных ученых-правоведов, практикующих юристов и законодателей чаще интересоваться тем, как понимается и толкуется право в других странах.

На наш взгляд, для развития и эффективного функционирования экономики Донецкой Народной Республики необходимо дальнейшее детальное развитие гражданского законодательства путем восполнения обнаружившихся в нем пробелов, превращения в общие нормы ряда имеющихся частных правил, пополнения законодательства новыми институтами, уточнения норм, допускающих неоднозначное толкование. В современном, стремительно меняющемся мире особенно важным является выработка дальнейшей стратегии развития гражданского законодательства Донецкой Народной Республики и поиск новых эффективных решений тех проблем, с которыми приходится сталкиваться всем участникам гражданского оборота.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

2. Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принят Постановлением Народного Совета 13 декабря 2019 г.]. – Режим доступа: <https://pravodnr.ru/lawdnr/grazhdanskiy-kodeks-dnr-2020-god/>

3. О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности: Закон Донецкой Народной Республики (Постановление ВС № 18-ІНС от 27.02.2015 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rcz-dnr.ru/assets/adds/-norm_docs/zakon_DNR_o_licenzirovanii_otdelnih_vidov_hoz_deyatelnosti_s_izmeneniyami.pdf

4. Об обществах с ограниченной ответственностью: Закон Донецкой Народной Республики (Постановление ВС № 239-ІНС

от 28.12.2020 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-obshhestvah-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu/>

5. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Закон Донецкой Народной Республики (Постановление ВС № 174-ПНС от 07.08.2020 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-unitarnyh-predpriyatiyah/>